

O pastoreio de ovelhas sob o coberto de nogueiras

Produção de madeira de alta qualidade com redução dos custos
www.agforward.eu

Porquê introduzir animais?

Na UE a procura de madeiras nobres de folhosas, como a nogueira híbrida, é elevada. Para satisfazer esta procura, as plantações de espécies produtoras de madeiras nobres têm vindo a aumentar substancialmente na última década, em muitas regiões de Espanha. Frequentemente é necessária uma gestão intensiva para garantir a produção com revoluções de curta duração, incluindo irrigação, fertilização e controlo químico de infestantes. No entanto, este nível de gestão tem custos económicos e ambientais elevados. A gestão da plantação custa mais de 45% do investimento total. Além disso, estas operações podem ter impactos ambientais elevados, semelhantes aos efeitos dos sistemas de agricultura intensiva.

A introdução de gado e a sementeira de leguminosas pode reduzir os custos financeiros destas plantações e otimizar as suas funções ambientais, configurando um sistema silvopastoril.

Ovelhas a pastar sob o coberto de uma plantação de nogueiras no verão. Ref.: G. Moreno

Pastagem sob o coberto de plantações de nogueira híbrida. Ref.: E. Juarez

Onde e como plantar

A nogueira híbrida necessita de um clima relativamente húmido, de preferência não demasiado frio (temperatura média anual acima dos 10°C) e com um período seco moderado (até cerca de 3 meses sem chuva). Algumas das proveniências da nogueira híbrida (p. ex., Mj-209xRa; *Juglans major x regia*) mostram uma maior tolerância a climas quentes, como os das áreas mediterrâneas, do que a nogueira local (*Juglans regia*). Embora a nogueira se possa desenvolver numa grande variedade de tipos de solo, dá-se melhor em solos profundos, bem drenados, de textura franca e pH neutro ou ligeiramente básico.

As árvores devem ser plantadas a densidades de 333 árvores/ha (5x6 m) e ao plantar árvores de 1 a 2 anos, estas devem ter uma altura à volta de 60 a 100 cm. A rega é necessária no caso de ocorrer um período seco estival. A fertilização deverá ser aplicada no início da primavera com as proporções de 40 kg N/ha, 40 kg P₂O₅/ha e 50 kg K₂O/ha.

Estas árvores são muito sensíveis à competição com herbáceas nos primeiros 5 anos. Dependendo do seu crescimento, poderão necessitar de podas e desbastes.

Como pastorear

O encabeçamento recomendado em regiões mediterrânicas é de 1 a 2 ovinos/ha, podendo os animais permanecer nas plantações durante todo o ano, desde que se suplemente com forragem no verão e inverno. As ovelhas podem ser introduzidas nos primeiros anos da plantação, dado a nogueira não ser palatável para os ovinos nesta fase. No entanto, devem evitar-se danos de pisoteio através do uso de protetores individuais nos primeiros 5 a 6 anos. A partir deste período, as árvores já têm altura suficiente para que as ovelhas não alcancem as copas.

Como semear leguminosas

Pode semear-se uma mistura de leguminosas (espécies anuais de *Trifolium* spp., *Medicago* spp. e *Ornithopus* spp.) com uma densidade de 20 kg de semente/ha, a uma profundidade de 0,5 a 1,0 cm. No primeiro ano, só deve haver pastoreio após a época de maturação, para garantir a auto-sementeira nos anos seguintes.

Vantagens

A implementação de um sistema silvopastoril permite resultados económicos a curto e médio prazo, com redução de custos e, conseqüentemente, o aumento do rendimento da exploração em simultâneo com a otimização das funções ambientais. O pastoreio debaixo da plantação de nogueiras reduz o risco de incêndio, a competição entre árvores e herbáceas e os custos de controlo (monda, herbicidas). A sementeira de leguminosas, como alternativa à aplicação de fertilizantes minerais, aumenta a disponibilidade de nutrientes no solo (especialmente N), melhora a produção e qualidade da pastagem e otimiza as funções ambientais da plantação.

Sementeira de leguminosas sob o coberto de nogueiras. Ref.: TE. Juárez

Acréscimo médio anual do diâmetro do tronco das nogueiras após 3 anos com diferentes tipos de controlo da vegetação

Produção da pastagem em 2013, 2 anos após a sementeira

Como gerir as nogueiras

As podas e desbastes devem ser realizados ao longo do período de crescimento das árvores. A gestão da pastagem e do gado deve ter em atenção a necessidade de produção de madeira de qualidade. A mistura de espécies de leguminosas capazes de se auto-semearem tem uma boa resistência a condições de ensombramento e a um encabeçamento médio (cerca de 0,5 cabeças normais/ha).

O pastoreio melhorou o crescimento das árvores em comparação com o corte das infestantes. No curto prazo, não foram encontradas diferenças entre os tratamentos, mas com o tempo espera-se que o pastoreio favoreça mais o crescimento das árvores do que os outros tratamentos, pois o pastoreio melhora ligeiramente as condições do solo (humidade do solo e os ciclos do C e N).

No segundo ano após a sementeira, as leguminosas tiveram produções semelhantes às da pastagem fertilizada (5,9-6,4 t/ha) e ambas as produções foram superiores à da parcela sem aplicação de fertilizante (3,5 t/ha).

María Lourdes LÓPEZ
Gerardo MORENO

lurdesld@unex.es
Universidad de Extremadura
INDEHESA – Plasencia, Spain
company Bosques Naturales
www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.

Mais Informações

López-Díaz ML, Rolo V, Moreno G (2013). Manejo silvopastoral para la producción de madera de calidad: bases funcionales, productividad y servicios ambientales. 6º Congreso Forestal Español. Monte: Servicios y desarrollo rural. 10-14 junio 2013 Vitoria-Gasteiz. pp. 1-10.

López-Díaz ML, Moreno G, Bertomeu, M (2014). Pasture management under hardwood plantation: legume implantations vs. mineral fertilization. 2nd European Agroforestry Conference. Book of Abstracts. In Palma JHN (eds.). 4-6/06 Cottbus, Germany, pp.10-13.

López-Díaz ML, Bertomeu M, Benítez R, Arenas-Corraliza G, Moreno, G (2016). Carbon sequestration in intensive hardwood plantations: influence of management. 2016. Celebrating 20 years of Agroforestry research in Europe. 3rd European Agroforestry Conference. European Agroforestry Federation. Montpellier, France. 23-25 May 2016. pp. 178-181.

López-Díaz ML, Benítez R, Moreno G (2017). How do management techniques affect carbon stock in intensive hardwood plantations? Forest ecology and management 389: 228-239. <http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.11.048>. Elsevier.